

YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA METODIK QO‘LLANMALARNING DIDAKTIK VA METODIK ASOSLARI (5–6-SINFLAR MISOLIDA)

Berdiyeva Sevara Bayanqul qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent

davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 4-bosqich talabasi

E-mail: sberdiyeva@gmail.com

+99893-502-31-91

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477876>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 5–6-sinf o‘quvchilarida yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish jarayonida metodik qo‘llanmalarning didaktik va metodik asoslari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda yozma nutq kompetensiyasi tushunchasining mazmun-mohiyati ochib berilib, ona tili ta‘limida undan samarali foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, metodik qo‘llanmalarning ta‘lim jarayonidagi o‘rni, ularning mazmuni, tuzilmasi hamda yozma nutqni rivojlantirishga yo‘naltirilgan mashqlar tizimi atroflicha tahlil etiladi. Maqolada 5–6-sinflar misolida yozma nutqni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar, didaktik tamoyillar va amaliy metodlar ilmiy asoslanadi. Tadqiqot natijalari ona tili darslarida yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan metodik qo‘llanmalarni takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Yozma nutq, nutq kompetensiyasi, metodik qo‘llanma, didaktik tamoyillar, metodik yondashuv, ona tili ta‘limi

Annotation

This article provides an in-depth scientific-theoretical and practical analysis of the didactic and methodological foundations of methodological manuals used in developing written speech competence among 5th–6th grade students. The study reveals the essence and content of the concept of written speech competence and highlights the pedagogical possibilities of its effective application in mother tongue education. In addition, the role of methodological manuals in the educational process, their content and structure, as well as the system of exercises aimed at developing written speech are thoroughly analyzed. Using the example of grades 5–6, the article scientifically substantiates methodological approaches, didactic principles, and practical methods that contribute to the formation of written speech competence. The research findings are of significant scientific and practical importance for improving methodological manuals aimed at developing written speech competence in mother tongue lessons.

Keywords: written speech, speech competence, methodological manual, didactic principles, methodological approach, mother tongue education.

Аннотация

В данной статье с научно-теоретической и практической точек зрения подробно анализируются дидактические и методические основы методических пособий, используемых в процессе формирования письменной речевой компетенции у учащихся 5–6 классов. В ходе исследования раскрывается сущность и содержание понятия письменной речевой компетенции, а также освещаются педагогические возможности её эффективного применения в обучении родному языку. Кроме того, анализируются роль

методических пособий в образовательном процессе, их содержание и структура, а также система упражнений, направленных на развитие письменной речи. На примере 5–6 классов научно обосновываются методические подходы, дидактические принципы и практические методы, способствующие формированию письменной речевой компетенции. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для совершенствования методических пособий, направленных на развитие письменной речевой компетенции на уроках родного языка.

Ключевые слова: письменная речь, речевая компетенция, методическое пособие, дидактические принципы, методический подход, обучение родному языку.

Zamonaviy ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning ustuvor ahamiyat kasb etishi o'quvchilarda nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish masalasini ta'lim jarayonining markaziy vazifalaridan biriga aylantirdi. Ayniqsa, yozma nutq kompetensiyasi o'quvchining nafaqat til haqidagi bilimlarini, balki uning mantiqiy tafakkuri, tahliliy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish va o'z fikrini asoslab bayon etish qobiliyatini namoyon etuvchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi.

Axborotlashgan jamiyat sharoitida yozma muloqotning ijtimoiy, akademik va professional ahamiyati tobora ortib borayotgani yozma nutqni rivojlantirish masalasini dolzarb pedagogik muammoga aylantirmoqda. Elektron aloqa, ilmiy yozuv, rasmiy hujjatlar va raqamli kommunikatsiya vositalarida yozma nutqning ustuvorligi uning sifatiga qo'yiladigan talablarni yanada kuchaytirmoqda. Umumta'lim maktablarining 5–6-sinflari o'quvchilarining nutqiy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda o'quvchilar boshlang'ich savodxonlikdan ongli va mustaqil yozma faoliyatga o'tadilar. Aynan shu bosqichda yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishga yetarli e'tibor berilmasa, keyingi sinflarda o'quvchilarning yozma savodxonligi, fikrni izchil bayon etish va matn tuzish ko'nikmalarida jiddiy muammolar yuzaga keladi [9]. Shu sababli yozma nutqni rivojlantirishda metodik qo'llanmalarining didaktik va metodik asoslarini chuqur ilmiy tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Ilmiy manbalarda yozma nutq kompetensiyasi kommunikativ kompetensiyaning ajralmas tarkibiy qismi sifatida talqin qilinadi. D. Hymes kommunikativ kompetensiyani shaxsning turli kommunikativ vaziyatlarda til vositalaridan maqsadga muvofiq va ijtimoiy jihatdan mos holda foydalana olish qobiliyati sifatida izohlaydi [4]. Ushbu yondashuvda yozma nutq shaxsning ijtimoiy va akademik faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.

L. Bachman yozma nutq kompetensiyasini lingvistik, diskursiv va pragmatik komponentlarning uyg'unligi sifatida tavsiflaydi [1]. Ushbu komponentlar yozma nutqning grammatik to'g'riligi, matnning izchilligi va kommunikativ vaziyatga mosligini ta'minlaydi. Bu yondashuv yozma nutqni faqat imlo va grammatik me'yorlar bilan cheklab qo'ymasdan, uni mantiqiy va funksional jarayon sifatida talqin qilish imkonini beradi.

5–6-sinf o'quvchilarida yozma nutq kompetensiyasi leksik boylik, grammatik savodxonlik, mantiqiy tafakkur, matn tuzish va tahrirlash ko'nikmalarining uzviy birligi asosida shakllanadi. Mazkur komponentlarning izchil rivoji maxsus ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar orqali tizimli ravishda ta'minlanishi lozim [8].

Metodik qo'llanmalarining didaktik asoslari ta'limning maqsadi, mazmuni, tamoyillari va kutilayotgan natijalari bilan chambarchas bog'liqdir. Yozma nutqni rivojlantirishga mo'ljallangan metodik qo'llanmalarda tizimlilik, izchillik, yosh va individual xususiyatlarga

moslik, ongli o'zlashtirish, kommunikativlik hamda shaxsga yo'naltirilganlik tamoyillariga qat'iy amal qilinishi zarur [9].

J. Brunerning spiral ta'lim nazariyasiga ko'ra, bilimlar sodda tushunchalardan murakkab bilimlarga tomon bosqichma-bosqich rivojlantirilishi kerak [5]. Ushbu nazariya yozma nutqni rivojlantirish mashqlarini ham oddiy gap tuzishdan murakkab ijodiy yozma ishlarigacha izchil tashkil etishni taqozo etadi. Didaktik jihatdan puxta ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar o'quvchilarning yozma nutqqa bo'lgan qiziqishini oshirib, ularni mustaqil fikrlashga undaydi.

Metodik asoslar yozma nutqni rivojlantirishda qo'llaniladigan usul, shakl va mashqlar tizimini o'z ichiga oladi. J. Harmer va I. Nation yozma nutqni rivojlantirishda modellashtirish, namuna asosida yozish, erkin yozuv va reflektiv yozuv metodlarini samarali deb hisoblaydilar [2], [3].

5–6-sinflar uchun mo'ljallangan metodik qo'llanmalarda rasm asosida matn tuzish, reja asosida bayon yozish, berilgan matnni davom ettirish, muammoli savollarga yozma javob berish kabi mashqlar muhim o'rin tutadi. Ushbu mashqlar o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish bilan birga, ularning mantiqiy, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini ham shakllantiradi [3].

Yevropa Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan CEFR hujjatlarida yozma nutq kommunikativ kompetensiyaning asosiy komponentlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu hujjatda yozma nutqni rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuv asosida baholanishi ta'kidlanadi.

AQSh ta'lim tizimida yozma nutqni rivojlantirishda *process writing* metodi keng qo'llanilib, yozma ishlar rejalashtirish, yozish, tahrirlash va baholash bosqichlarida amalga oshiriladi. Finlyandiya va Singapur ta'lim tizimlarida esa yozma nutqni rivojlantirish tanqidiy fikrlash va refleksiya bilan uzviy bog'liq holda olib boriladi [7]. Ushbu tajribalar metodik qo'llanmalarni kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 5–6-sinf o'quvchilarida yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishda metodik qo'llanmalarning didaktik va metodik asoslari muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Xorijiy va mahalliy pedagogik tajribalar asosida ishlab chiqilgan metodik qo'llanmalar yozma nutqni rivojlantirish jarayonining samaradorligini oshiradi hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bachman L. *Fundamental Considerations in Language Testing*. — Oxford: Oxford University Press, 1990.
2. Nation I. S. P. *Teaching ESL/EFL Writing*. — New York: Routledge, 2009.
3. Hymes D. *On Communicative Competence*. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
4. Bruner J. *The Process of Education*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
5. Council of Europe. *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)*. — Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
6. Mahmudov N. *Nutq madaniyati*. — Toshkent: Fan nashriyoti, 2017.
7. Qodirova F. *Ona tili o'qitish metodikasi*. — Toshkent: Sharq nashriyoti, 2020.